

Uc@mooc, une innovation pédagogique pour faire face à l'échec universitaire en Afrique

Rachid BENDAOU, Said MACHWATE, Khalid BERRADA

Trans ERIE – Cellule d'innovation pédagogique (CIP)

Avenue du Prince Moulay Abdellah, BP : 2390

Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

bendaoud@uca.ma; s.machwate@uca.ma; berrada@uca.ma

Résumé — Nous présentons dans cet article dans un premier temps, les contraintes que vit notre université comme tant d'autres au Maroc et en Afrique et que l'initiative Uc@mooc vise à atténuer : la massification, les difficultés linguistiques des étudiants et l'échec universitaire. Uc@mooc est une innovation pédagogique, basée sur la mise en ligne de vidéos de cours avec un coût de production peu élevé, ce qui rend leur réalisation possible pour un pays du Sud.

Dans un deuxième temps, nous abordons les aspects technologiques de production de diffusion et d'utilisation de ces ressources audiovisuelles. Nous exposons également les aspects pédagogiques qui sous tendent l'initiative Uc@mooc en soulignant le rôle de ces ressources dans la mise en œuvre d'enseignements en face à face et à distance complémentaires pour aller vers une pédagogie hybride voire inversée.

Nous présentons enfin une étude de cas et analysons les données analytiques du cours de mécanique du point enregistré et mis en ligne dans le cadre de Uc@mooc. Cette analyse a montré que le principal public cible sont les étudiants universitaires africains avec une durée de visionnage importante et une ouverture à l'international de plus en plus grande. L'usage des Smartphones en Afrique pour la lecture de ces vidéos a quadruplé en 18 mois. L'analyse a également mis en évidence l'influence de la durée de la vidéo sur le taux de visionnage.

Keywords — MOOC, REL, e-Learning, pédagogie hybride et inversée, échec universitaire, innovation pédagogique

I. INTRODUCTION

L'Université Cadi Ayyad (UCA) a lancé en 2013 l'initiative Uc@mooc visant dans un premier temps la mise en ligne des contenus audiovisuels en accès ouvert et libre pour ses étudiants afin qu'ils puissent suivre les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques de leurs enseignants dans toutes les disciplines sur une plateforme¹, de même que des conférences et des séminaires. Dans un deuxième temps, le projet a visé la scénarisation du cursus de filières entières sur moodle ou Open edX pour des formations hybrides et diplômantes.

Ce dernier point de l'initiative Uc@mooc a fait l'objet d'autres publications [1] et ne sera pas mis en focus dans ce papier. Nous nous proposons dans cet article, de faire un compte rendu de cette innovation dans ses deux dimensions technologique et pédagogique et d'analyser à travers une étude de cas ses usages, son acceptabilité et sa portabilité. Toutefois, il nous semble nécessaire de décrire au préalable le contexte dans lequel cette innovation a été mise en œuvre, de lister les différentes contraintes et les besoins auxquels elle a voulu répondre.

Cette initiative est inspirée du principe des Massive Open Online Courses (MOOCs) dans la mesure où les usagers (étudiants de notre université ou pas) disposent d'un accès ouvert, en ligne à ces cours et où le nombre de visites a pris en effet un caractère massif dès les premières mises en ligne. Sur le plan pédagogique, le niveau de complexité de Uc@mooc pourrait suggérer de la situer entre les ressources éducatives libres et les MOOCs. Cependant la question n'est pas si simple à trancher car, vu notre principal public cible constitué d'étudiants inscrits à l'UCA, cette innovation a permis de mettre en œuvre des scénarios pédagogiques hybrides et des classes inversées pour lesquels l'enseignement en face à face et à distance sont complémentaires.

Nos objectifs à travers cette contribution sont multiples. Dans un premier temps, nous avons cherché à comprendre comment les usagers de la plateforme interagissaient avec ses contenus pédagogiques en ligne. Aussi, notre intérêt était porté sur les moyens dont disposaient nos propres étudiants pour suivre ces cours et à quelles fréquences. De même la volonté de développer des modèles innovants d'apprentissages, hybride et ou de classes inversées, ne pouvait aboutir qu'après avoir réussi une bonne mise en place de contenus numériques scénarisés et généralisés à l'ensemble des disciplines, et surtout en libre accès. Tous ces aspects recherchés sont fortement liés à la stratégie de l'université sur la période 2013- 2016 qui mettait le développement du numérique pédagogique parmi ses priorités.

Aujourd'hui, l'université Cadi Ayyad, dans son plan stratégique cité plus haut, a mis en place des chantiers

¹ <http://mooc.uca.ma>

structurants qui viennent aux services des étudiants tels que la généralisation du Wi-Fi sur le campus universitaire. Ce partenariat avec Microsoft est considéré comme étant le premier en son genre à l'extérieur des USA au profit d'une université. Une couverture d'environ 80% au niveau des établissements de Marrakech (débit 1 Go) a été rendue possible grâce à plus de 200 bornes d'alimentation en Wi-Fi. La généralisation de l'ENT au service de l'ensemble des étudiants, même ceux inscrits en première année, a aussi facilité l'accès aux contenus numériques. Nous citerons aussi l'application android *Uc@mobile* disponible gratuitement au public a contribué au suivi de ce travail, puisqu'elle offre aussi un accès guidé aux cours directement sur la plateforme *Uc@mooc*.

II. DES CONTRAINTES QUE L'UNIVERSITE DOIT SURMONTER

Durant la dernière décennie, le Maroc, poursuivant l'objectif d'une éducation accessible et généralisée, a réalisé une avancée considérable concernant la scolarisation. Cette démocratisation de l'accès à l'enseignement est constatée aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Le taux brut de scolarisation² dans le niveau tertiaire est passé de 11.7% en 2005 à 24.6% en 2014³. Il a de ce fait plus que doublé en dix ans, et une prévision du ministère de l'enseignement supérieur l'estime à 28% en 2016. Or, cette augmentation rapide du nombre d'étudiants, ou massification comme on l'appelle, bien que planifiée par les pouvoirs politiques et étant en principe un facteur clé pour le développement économique et humain, n'a pas été suffisamment accompagnée, notamment en ce qui concerne les exigences en formation des ressources humaines et en infrastructures. Ainsi, des contraintes ont vite surgi concernant essentiellement la capacité d'accueil des établissements universitaires à accès ouvert, et le taux d'encadrement qui a beaucoup baissé dans certaines filières. En 2015, il est de un enseignant pour 48 étudiants.

L'UCA, en particulier, a vu l'effectif de ses étudiants se multiplier par un facteur 2.4 entre 2009 et 2015 et dépasser les 69.000 étudiants.

Fig. 1. Evolution du nombre d'étudiants et de la capacité d'accueil à l'UCA entre 2009 et 2015

² Nombre d'étudiants inscrits en enseignement tertiaire, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la population d'âge 18-23 ans.

³ <http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=MAR®ioncode=40525>

Cette évolution représentée sur la figure ci-dessus ne semble pas tendre vers un fléchissement dans un futur proche. Des études projectives menées par le ministère de l'enseignement supérieur envisagent une variation croissante pour les prochaines années.

Il apparaît de ce graphique qu'en 2015 l'UCA ne dispose que de 100 places pour 148 étudiants. Cette situation conduit parfois à des amphithéâtres engorgés. Le bruit, le manque de chaises - venant s'ajouter aux difficultés linguistiques des néobacheliers - perturbent le déroulement normal des cours.

L'arabisation de l'enseignement des sciences dans les cycles d'études primaire et secondaire ne favorise pas une bonne maîtrise de la langue française à l'issue du cycle secondaire. A l'université, le français étant maintenu comme langue d'enseignement dans les filières scientifiques et techniques, les néobacheliers doivent s'adapter à ce virage linguistique. Adaptation difficile qu'une partie importante des étudiants n'arrive pas à accomplir malgré les deux années de cours de traduction en fin du cycle secondaire et le module de langue et terminologie à l'université.

A ces contraintes vient s'ajouter la réalité socio-économique vécue par les étudiants de l'UCA dont une proportion importante est issue d'un milieu modeste ou défavorisé.

La prise en compte de ces contraintes permet de comprendre les différentes difficultés que rencontrent les étudiants et qui sont liées aux taux importants d'échec et d'abandon importants (25% en première année).

Globalement, le système éducatif marocain est estimé peu performant par plusieurs études. Nous citons notamment, un rapport de l'UNESCO [2] publié en 2010 qui diffuse les résultats d'une enquête réalisée auprès d'un large échantillon d'élèves. Ce rapport souligne la fragilité des acquis d'apprentissages depuis les cycles primaire et secondaire. Des lacunes importantes s'accumulent et peuvent compromettre la réussite des élèves au cycle tertiaire.

III. PERTINENCE DE L'INITIATIVE UC@MOOC

Après avoir listé ces éléments du paysage des enseignements / apprentissages à l'UCA, nous allons nous pencher sur les actions envisagées pour remédier aux contraintes. Il est certain que les technologies numériques qui ne cessent d'évoluer peuvent constituer un pilier pour une démarche innovante vers l'atténuation de ces difficultés, mais l'aspect pédagogique reste le moteur qui dirige tout changement.

A. Aspects technologiques

L'équipement des usagers est sans doute parmi les premiers à prendre en compte. Son insuffisance constitue un facteur de risque pour de nombreuses innovations dans les pays d'Afrique. Une enquête [3] réalisée auprès de 400 étudiants en 2015 visait en partie à déterminer les profils et environnements des étudiants et leurs rapports à l'utilisation des TICE. Les résultats de cette enquête montrent que plus des deux tiers des étudiants ont accès à un ordinateur ou un Smartphone mais seulement 40% ont accès à internet. Afin de généraliser l'accès, une action d'envergure a été mise en œuvre avec des partenaires publics et privés visant la couverture et la mise en réseau des établissements universitaires de Marrakech par internet haut débit via les dernières technologies du Wi-Fi. Le lancement du projet a été effectué en 2015 et actuellement un total de 180 points d'accès Wi-Fi répartis sur 9 établissements pouvant supporter jusqu'à 170.000 utilisateurs sont opérationnels. Le développement du projet consiste en la mise en place d'une infrastructure complète (Data center, fibre optique, plus de points d'accès Wi-Fi,...). Le projet prévoit aussi la mise à disposition de plateformes d'apprentissage et d'applications en réseau facilitant le travail collaboratif des étudiants et améliorant leur productivité. Bien entendu, ces services sont gratuits pour les étudiants. Les établissements à accès ouvert de l'UCA comptent plus de 400 clients légers chacun, qui sont installés dans des salles de lecture numériques en libre service.

L'investissement de l'université dans les équipements technologiques s'intégrait dans une stratégie globale et devenait une nécessité pour le développement de l'initiative Uc@mooc.

Actuellement, la plateforme Uc@mooc propose 318 vidéos constituant plus de 60 cours, travaux dirigés, travaux pratiques et 15 conférences. L'aspect technique de la production audiovisuelle est relativement simple et ne nécessite pas un matériel coûteux. Nous avons tenté tout au long du projet de simplifier le plus possible la procédure de production et de l'écourter, tout en gardant une qualité satisfaisante.

Les locaux de production sont constitués de deux studios de 24 m² environ, l'essentiel de l'équipement pour chacun est le suivant :

- Un fond vert pour les incrustations d'images.
- 5 sources de lumière (2 pour éclairer le fond et 3 pour l'enseignant).
- Une caméra HD de type amateur ou semi professionnel utilisée au débit de 16 Mb/s, montée sur un trépieds stable.

- Un microphone cravate UHF omnidirectionnel utilisé au débit de 256 Kb/s.
- 2 écrans TV : l'un utilisé comme prompteur, l'autre comme moniteur.

L'équipement de montage et post-production est installé également dans le studio, il comprend un ordinateur PC de bonnes performances avec deux écrans, muni des logiciels Adobe Premiere et Camtasia Studio.

Les vidéos produites sont finalement mises en ligne sur une chaîne Youtube. La plateforme Uc@mooc organise la présentation de ces vidéos et propose un classement par établissement ou par champ disciplinaire.

Nous avons testé et utilisé en situation réelle plusieurs configurations avec les enseignants qui ont enregistré leurs cours : en studio, l'enseignant peut être assis ou debout avec éventuellement son diaporama incrusté dans le fond de la vidéo. Il est possible aussi de filmer un dialogue (enseignant et étudiant), d'enregistrer un écran d'ordinateur, de filmer les images directement d'un écran TV avec l'enseignant, de filmer des expériences réalisées sur une table, des images du microscope... Hors studio, nous avons filmé en amphithéâtre et dans un laboratoire.

Une charte graphique a été créée spécialement pour les productions Uc@mooc, elle s'intègre à l'identité visuelle de l'UCA en faisant référence à ses couleurs et ses formes. Un soin particulier a été apporté à l'aspect ergonomique et fonctionnel par le choix de polices et de tailles facilement lisibles à l'écran. Pour les illustrations, des attributs de couleurs, de taille et d'emplacement sont aussi fixés. Les diaporamas des cours enregistrés ont été adaptés à cette charte graphique avant d'être incrustés dans les vidéos.

B. Aspects pédagogiques

Certes, les MOOCs se sont imposés en peu de temps dans le paysage éducatif comme un nouveau moyen pour des enseignements / apprentissages performants. La diversité des sujets abordés, l'accès ouvert à tous ceux qui le souhaitent constituent un atout efficace pour la diffusion des connaissances et la formation tout au long de la vie. L'opinion largement partagée est qu'ils ont le potentiel de révolutionner l'enseignement tertiaire. Cependant, de nombreux auteurs [4] [5] constatent certaines limites des MOOCs. En premier lieu, la méthode pédagogique adoptée - sauf de rares exceptions - est plutôt transmissive, verticale, loin d'être centrée sur l'apprenant. La faiblesse des interactions et des évaluations a également été soulignée, avec ses conséquences sur la motivation des apprenants et le très fort taux de décrochage. En effet, et sous peine de décrochage rapide, un MOOC nécessite de la part de l'étudiant un grand effort d'organisation et de motivation. A l'université, le contact avec l'enseignant, la collaboration avec d'autres étudiants d'une même promotion reste un

socle important dans un cursus universitaire. L'ouverture du MOOC à une date fixée et pendant quelques semaines peut aussi être une limite et ne convient pas en général à un public universitaire qui a d'autres contraintes de calendrier et de gestion de temps. Enfin, pour un étudiant, suivre avec succès un MOOC n'est généralement pas sanctionné par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu institutionnellement. Les contenus des MOOCs ne correspondent généralement pas aux programmes enseignés ce qui peut dissuader l'étudiant d'y consacrer du temps.

Nous sommes donc en droit de nous demander si, pour l'enseignement tertiaire, les typologies actuellement les plus courantes des MOOCs sont adaptées, et si, lorsque le public universitaire est ciblé, il convient de se passer totalement d'une part de présentiel dans la formation ?

Pour remédier à ces limites, et sans perdre de vue les contraintes propres à notre université, le choix qui a été fait au lancement de l'initiative Uc@mooc est de mettre en place une plateforme pour la mise en ligne de ressources pédagogiques audiovisuelles avec les mêmes contenus

enseignés à l'université en présentiel et par les mêmes enseignants. Sur la base de ces ressources, l'enseignant adapte son enseignement présentiel où il peut se consacrer davantage à l'explication et aux questions des étudiants, ceux-ci ayant déjà pu visionner le cours.

Les étudiants ont la possibilité de consulter ces ressources autant de fois qu'ils le désirent moyennant une connexion internet, mais aussi grâce aux DVD mis à leur disposition en début d'année universitaire afin de leur permettre un accès flexible et non conditionné des cours filmés. Notre enquête a montré que 7% des étudiants ont recours à cette version DVD. Plus récemment une application android ⁴ permet aussi de naviguer dans ces ressources audiovisuelles. Depuis le lancement d'Uc@mooc, en moyenne plus de 12% de durée de visionnement est faite sur des Smartphones.

IV. ETUDE DE CAS : PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES RELATIVES AU COURS DE MECANIQUE DU POINT MATERIEL

Le cours de mécanique du point matériel, enregistré à l'UCA dans le cadre du projet Uc@mooc⁵, correspond au programme des filières Sciences Mathématiques Appliquées (SMA), Sciences de la Matière Physique (SMP) et Sciences de la Matière Chimie (SMC) au semestre 1. Nous allons dans ce qui suit, présenter les données relatives à l'accès en ligne aux vidéos du cours et tenter d'en faire une analyse. Ces données sont recueillies grâce à Google analytics, mais aussi à l'aide de questionnaires et d'enquêtes réalisées dans le cadre d'une thèse de Doctorat à l'UCA.

Ce cours est donné en présentiel avec un volume de 24 heures. Son enregistrement en studio a été divisé en 14 vidéos selon les parties de chapitres avec une durée totale de 8 heures et 26 mn, soit environ le tiers du temps en présentiel. En effet, pendant l'enregistrement l'enseignant parle plus vite, ne reprend pas et ne reformule que rarement une même idée, et n'est pas interrompu par les questions des étudiants.

A. Durée de visionnage et partage

Ce cours est l'un des premiers enregistrés, la mise en ligne des vidéos a eu lieu en novembre 2013. Depuis, la durée totale de visionnage de ce cours a atteint 79.751 heures, soit 9 ans et 35 jours avec un nombre de visites de 825.336. La majorité des visiteurs sont localisés au Maroc avec 69% de durée de visionnage, ensuite viennent l'Algérie (10%), la Tunisie (6%), la France (5.8%) et le Sénégal (2.4%). En fait, plus de 91% de durée de visionnage est réalisée en Afrique.

Le nombre d'abonnés à ce cours est 2.792, il a reçu 2.965 mention "J'aime" et 92 "Je n'aime pas". Ces vidéos sont

⁴ Application UC@Mobile, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m3kod.uca>

⁵ https://www.youtube.com/watch?v=mWk4-bCbzys&list=PLr_xPOm_6t2wITYQTT4gsvvLwFr9kHGKY

intégrées 1.896 fois dans d'autres chaînes et sont partagées 2.736 fois sur les réseaux sociaux et par mail.

B. Identification des principaux usagers

La figure 2 montre l'évolution de la durée de visionnage au cours de cette période. Ce qui apparaît de prime abord est qu'il y a chaque année une forte augmentation de visionnage pendant les quatre mois d'octobre à janvier, ce qui nous permet d'avancer l'hypothèse que le public est essentiellement constitué d'étudiants de l'UCA.

Fig. 2. Evolution de la durée de visionnage entre novembre 2013 et août 2016 pour le module de mécanique du point.

our vérifier cette hypothèse, considérons la tranche d'âge des 18-24 ans, elle a un poids de 70% au Maroc et 67% en Tunisie, si on prend l'exemple de ces deux pays. En plus, 75% des abonnées à ces vidéos appartiennent à cette tranche d'âge. D'autre part, si on trace la courbe de la fig. 2 spécifiquement pour les usagers du Maroc et qu'on la détaille pour chaque vidéo, on constate que le maximum de consultation pour chaque vidéo a lieu précisément à la date où le chapitre correspondant est abordé en présentiel à l'UCA. Qu'en est-il des usagers en Tunisie ? Les maxima de visionnage suivent aussi la progression des chapitres mais on constate deux maxima, le premier à la mi-octobre et le second à la mi-janvier qui coïncide avec la période des examens à l'université de Tunis.

Nous pouvons en conclure que nos principaux usagers sont effectivement ceux ciblés par l'initiative Uc@mooc, soit, essentiellement les étudiants de l'UCA et aussi ceux des pays francophones géographiquement ou culturellement voisins. Notre enquête nous apprend que nos étudiants trouvent le rythme d'explication du professeur trop rapide en amphithéâtre, et que Uc@mooc leur apporte un complément utile même s'ils ont assisté au cours. Ils ont ainsi la possibilité de répéter à volonté des parties de la vidéo, de la suspendre le temps de chercher la signification ou la traduction de certains termes ou de compléter des connaissances particulières.

C. Fidélisation de l'audience

Un autre paramètre important dans l'analyse des usages est le temps passé à visionner la vidéo. Il n'est pas utile à notre sens de considérer la durée moyenne de visionnage car près de la moitié des usagers ne dépassent pas une minute de visionnage, (c'est suffisant pour se rendre compte que ce n'est pas le document souhaité), alors que le reste, ceux qui sont réellement concernés par la vidéo sont beaucoup plus assidus. Nous proposons d'analyser plutôt le pourcentage des usagers qui regardent intégralement la vidéo, ce paramètre est représenté sur la figure 3 pour les 14 vidéos du cours.

Fig. 3. Pourcentage de visionnage intégral en fonction de la durée de la vidéo.

La figure 3 donne une mesure d'une hypothèse communément admise. En l'occurrence, plus une vidéo est longue et moins il y a d'usagers qui la regardent jusqu'au bout. Le pourcentage de visionnage intégral est élevé (15%) pour la vidéo de 9 mn, durée considérée comme le maximum acceptable par Khan Academy ainsi que de nombreux portails de MOOCs. Au delà de 9 mn, il semble que la décroissance de ce paramètre se fait par paliers : de 10 à 30 mn il est de 11% environ et décroît à 6% pour les vidéos de durée entre 30 et 60 mn.

D. Ouverture à l'international

La figure 4 représente l'évolution du pourcentage de la durée de visionnage pour le Maroc d'une part et d'autre part pour le total des quatre pays Algérie, Tunisie, France et Sénégal, et ce entre les années 2013 et 2016.

Fig. 4. Evolution du pourcentage de la durée de visionnage entre novembre 2013 et août 2016.

Cette figure montre que la proportion de visionnage au Maroc décroît sensiblement alors qu'elle augmente pour l'ensemble des quatre autres pays. La durée de visionnage réalisée au Maroc en 2013 était de 83%, elle n'est plus que de 54% en 2016. Pour les autres pays, elle a augmenté dans la même période de 13.2% à 35.1%. Nous interprétons cette évolution comme une ouverture de Uc@mooc à l'international et essentiellement vers un public africain.

E. Contexte de lecture et source de trafic

Les données analytiques indiquent que quasiment la totalité des visionnages sont réalisées directement sur la chaîne Youtube. Or, comme indiqué plus haut, nous avons mis en œuvre une plateforme Uc@mooc spécifique sur le serveur de l'UCA avec une présentation et une classification des vidéos, cependant celle-ci est peu utilisée (1.2%). Nous

avons tenté de rendre l'accès par le site de l'université plus attrayant pour l'utilisateur en améliorant la navigation dans les différents contenus et en proposant des documents annexes accompagnant les vidéos tels que des pdf ou des présentations de cours, d'exercices... La nouvelle version de la plateforme est actuellement en phase de test et sera mise en ligne bientôt.

La figure 5 représente les différents moyens par lesquels l'internaute trouve les vidéos de ce cours. Il apparaît que Youtube, soit par son moteur de recherche, soit par les suggestions de vidéos affichées à côté ou après la vidéo regardée, draine la moitié des usagers. Mais en y regardant de plus près, deux sur trois des usagers qui suivent la suggestion de Youtube, était déjà entrain de regarder une vidéos de ce cours. L'accès par saisie directe de l'url, par son ajout aux favoris ou par un raccourci constitue une source presque aussi importante. Finalement, l'accès aux vidéos par des sites internet ou des applications mobiles concerne 8.1% des usagers.

Fig. 5. Source de trafic pour les vidéos du cours.

Quant aux types d'appareils utilisés pour le visionnage, 84% des visiteurs utilisent des ordinateurs, presque en totalité sous le système Windows. Ensuite les utilisateurs de Smartphones représentent 12%, en grande majorité sous le système android, et enfin les tablettes avec 3.3% des visiteurs.

Il n'est pas sans intérêt d'analyser l'évolution de l'utilisation des Smartphones et des tablettes chez nos visiteurs africains. Cela nous permettrait d'avoir une idée sur l'évolution des équipements et de mieux comprendre leurs usages en Afrique. La figure 6 représente cette évolution avec une courbe pour les Smartphones et une autre pour les tablettes. La durée s'étend du premier trimestre 2013 (T1-2013) au deuxième trimestre 2016 (T2-2016).

Fig. 6. Evolution du pourcentage de visiteurs utilisant des Smartphones ou des tablettes entre novembre 2013 et août 2016.

Il apparaît un fort contraste entre l'évolution de l'usage des Smartphones et celui des tablettes. L'usage des Smartphones a augmenté de façon fulgurante entre la mi 2014 et fin 2015. En une année et demie le nombre de visiteurs utilisant des Smartphones a quadruplé, il atteint actuellement 19%. Cette mobilité doit être prise en compte en optimisant l'affichage de la plateforme Uc@mooc sur ce type d'appareils et en améliorant les fonctionnalités de l'application UCA mobile.

L'usage des tablettes est par contre fluctuant et ne présente pas la même progression que celui des Smartphones. Il est possible que leur coût élevé, leurs performances généralement moindres que ceux des ordinateurs portables et leur encombrement plus important comparé aux Smartphones que l'on peut, à l'inverse des tablettes, constamment porter sur soi dans ses déplacements soient des facteurs qui limitent l'usage des tablettes, en Afrique tout au moins.

Si l'on trace les courbes représentant l'évolution du pourcentage d'utilisateurs de Smartphones ou de tablettes limitée uniquement aux visites depuis le Maroc, nous obtenons des variations très similaires. Nous n'avons pas pu mettre en évidence une corrélation entre l'utilisation des tablettes et le programme Lawhati⁶, (Lawhati est un programme initié et piloté par le ministère de l'enseignement supérieur marocain et consiste à mettre à la disposition des étudiants universitaires des tablettes à des prix avantageux). On peut se demander en analysant les données précédentes s'il ne serait pas plus efficace de subventionner l'accès des étudiants universitaires aux Smartphones. En plus, et sur un autre registre, ces derniers appareils sont munis de nombreux capteurs qui permettent de réaliser une large panoplie de mesures et d'expériences scientifiques tout aussi bien qu'un matériel de laboratoire.

V. CONCLUSION

Sans être considéré comme un MOOC, l'initiative Uc@mooc choisie comme un moyen d'accompagnement de nos étudiants dans leur apprentissage, est sans conteste, une

opportunité pour améliorer la qualité de la formation dans notre université. Elle présente un potentiel d'innovation en vue de mettre au point de nouvelles situations d'enseignements / apprentissages performantes et actives, adaptées à nos étudiants. Cette quête de l'innovation et de la qualité n'est d'ailleurs pas du seul ressort des enseignants, dans la mesure où les étudiants en s'appropriant ces ressources découvrent en autonomie - et nous découvrons avec eux - les usages qui leurs sont utiles.

Uc@mooc joue un rôle important pour l'ouverture et le rayonnement de notre université, non seulement vers les étudiants universitaires du Maroc mais aussi en séduisant de plus en plus d'étudiants africains. Elle facilite aussi, grâce à son ouverture, l'apprentissage tout au long de la vie pour un public différent. Ses procédures de production simples et peu coûteuses, sa plus value pédagogique, en font un outil facilement portable dans un pays du Sud.

Il reste beaucoup à faire dans le volet recherche pour accompagner, piloter et analyser l'initiative Uc@mooc. Notre équipe, à l'origine de cette initiative, a adopté dès le départ une démarche de recherche action, joignant la production technologique des ressources à leur mise en œuvre pédagogique et à la recherche sur cette thématique

devenue pour nous prioritaire. Cette multidimensionnalité a eu une incidence sur le volume de la production qui n'atteint pas encore notre ambition mais en revanche elle nous a permis de saisir toute la complexité de cette initiative et de pouvoir intervenir à différents niveaux du dispositif technopédagogique, de façon cohérente, pour améliorer sa qualité.

REFERENCES

- [1] B. Lebzar, R. Bendaoud et K. Berrada, "Les SPOC, une autre façon de développer la formation continue", Séminaire CITEF "Synergie université entreprise : les dispositifs de professionnalisation des cursus", sous presse, 2015.
- [2] S. Tawil, S. Cerbelle et A. Alama, "Education au Maroc Analyse du Secteur", <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189743f.pdf>, 2010.
- [3] A. Bouazaze, A. Idrissi, R. Bendaoud, K. Berrada et S. Machwate, "Impact de la plateforme Uc@mooc sur les apprentissages à l'université Cadi Ayyad, Proceeding of ICT Study days, 3rd Edition, Al Akhawayn University Ifrane, May 2016.
- [4] Lucien Rapp, "Les MOOCs, révolution ou désillusion ?", Institut de l'entreprise, 2014
- [5] A. M. F. Yousef, M. A. Chatti, U. Schroeder, et M. Wosnitza, "A Usability Evaluation of a Blended MOOC Environment: An Experimental Case Study", International Review of Research in Open and Distributed Learning, Volume 16, Number 2, 2015